
**UZLUKSIZ TA'LIM TIZIMIDA PEDAGOGIK PROGNOZLASH:
METODLOGIYA, NAZARIYA VA AMALIYOT**

Shozamonova Laylo Bahodirovna

E-mail:layloshozamonova@gmail.com

Nizomiy nomidagi TDPU Tarix fakulteti 2- bosqich talabasi

***Annotasiya.** Ushbu maqolada biz uzluksiz ta'lim tizimi, uni pedagogik prognozlash uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish va rivojlantirish, pedagogik faoliyatni innovatsion tashkil etish usullari, nazariyalari va ularni amaliyotda qo'llash usullarini yoritib berganmiz.*

***Kalit so'zlar:** uzluksiz ta'lim, prognozlash, metodlogiya, innovatsiya, nazariya va amaliyot, axborot, pedagogika, ilm-fan, texnik yutuqlar, tarbiya masalalari, pedagogik diagnostika, interfaol usullar.*

***Абстрактный.** В данной статье мы осветили систему непрерывного образования, её педагогическое прогнозирование, дальнейшее совершенствование и развитие системы непрерывного образования, методы инновационной организации педагогической деятельности, теории и методы их практического применения.*

***Ключевые слова:** непрерывное образование, прогнозирование, методология, инновации, теория и практика, информация, педагогика, наука, технические достижения, проблемы образования, педагогическая диагностика, интерактивные методы.*

***Abstract.** In this article, we highlight the continuous education system, its pedagogical forecasting, the further improvement and development of the continuous education system, methods for innovative organization of pedagogical activities, and theories and methods for their practical application.*

Key words: continuous education, forecasting, methodology, innovation, theory and practice, information, pedagogy, science, technical achievements, educational issues, pedagogical diagnostics, interactive methods.

Bugungi kunda ta'lim tizimiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Jahonda va mamlakatimizda ta'lim barqaror taraqqiyotni ta'minlaydigan asosiy kuch sifatida e'tirof etilib, kompetensiyaviy yondashuvlar asosida ta'lim jarayonini innovatsion tashkil etish, pedagogik diagnostika metodlaridan optimal foydalanish strategiyalari samaradorligini oshirish va usullarini takomillashtirish orqali tahsil oluvchilar uchun ularning hayoti davomida sifatli ta'lim olish imkoniyatini yaratish alohida dolzarblik kasb etmoqda. Bu esa, har tomonlama yetuk, komil insonni shakllantirish masalasining ko'p qirrali va murakkabligi pedagogikaning hozirgi zamon ta'lim nazariyasi va amaliyoti uchun muhimligini ko'rsatib beradi. Bu vazifa o'qituvchi mahorati, uning yetukligi, chuqur kasbiy bilimi, ko'nikma va malakasi, maxsus bilimi orqali amalga oshirish zaruratini yuzaga keltirmoqda [1].

Shu o'rinda aytib o'tish joizki davlatimiz rahbari tomonidan ham ta'lim tizimini rivojlantirishga uni yanada takomillashtirishga doir bir qancha qarorlar qabul qilindi. Shu o'rinda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2019-yil 6-sentabrdagi PF-5812-sonli farmonini aytib o'tish muknin. Bu farmonda bir qancha nizomlar qabulgan qilingan bo'lib, shundan birinchi nizom O'zbekiston Respublikasida uzluksiz boshlang'ich, o'rta maxsus professional ta'limni tashkil etish va amalga oshirishga qaratilgan [2].

Dunyo mamlakatlari iqtisodiyotida globballashuv kuchayib borayotgan bir pallada insonning oldingi davridagi butun hayot uchun ta'lim olish emas, balki butun hayoti davomida uzluksuz ta'lim olish zaruratini keltirib chiqarmoqda. Uzluksiz ta'limning paydo bo'lishi haqida bir qancha qarshlar mavjud. Ba'zi bir manbalarning guvohlik berishicha uzluksiz ta'lim haqidagi ilk g'oyalar va qarashlar qadimgi yunon faylasuflari jumladan Aflotun, Aristotel, Suqrotlarga

borib taqaladi. Ular o'zlarining asarlarida insonning doimiy ravishda ma'naviy takomillashuvi, ta'lim-tarbiyasiga oid bir nechta fikrlarni keltirib o'tganlar. Uzluksiz ta'lim g'oyasining paydo bo'lishi, o'z navbatida, bir tomondan, pedagogik konsepsiya sifatida, boshqa tomondan esa, amaliyotning natijasida paydo bo'lgan. Uzluksiz ta'lim, o'z navbatida, bir qancha ta'lim modellarini qamrab oladi. Bular ta'lim tizimining uzluksizligini ta'minlovchi uzluksiz kasbiy ta'lim, qo'shimcha ta'lim, kattalar ta'limi, aholining himoya qilinmagan qatlami ta'limini va iqtisodiy modellarni qamraydi. Uzluksiz ta'limning rivojlanishi uning o'ziga xos xususiyatlarini ilmiy jihatdan tadqiq etishga bir qancha olimlar sezilarli darajada o'z hissalarini qo'shishgan. Bularga misol qilib MDH olimlari S.G.Vershlovsiy, N.V.Vasilenko, S.M.Vishnyakova, V.I.Ilina, O.M.Nikandrov, V.I.Podobeda va boshqalarning nomlarini keltirib o'tish mumkin.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda uzluksiz ta'lim borasida bir-biridan farqlanuvchi bir talay fikrlarni ko'rishimiz mumkin. Ulardan eng ko'p uchraydiganlari: "uzluksiz ta'lim – butun hayot davomida egallaydigan ta'lim", "uzluksiz ta'lim – kattalar uchun ta'lim", "uzluksiz ta'lim – bu uzluksiz kasbiy ta'lim" kabilardir.

O'tkazilgan tahlillarga ko'ra, davlat uchun uzluksiz ta'lim har bir shaxsning kasbiy va umumiy rivojlanishi uchun maqbul shart-sharoitlarni ta'minlash borasidagi ijtimoiy siyosatning yetakchi sohasi hisoblansa, jamiyat uchun esa, uzluksiz ta'lim ijtimoiy ishlab chiqarishni rivojlantirishning muhim sharti, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonini tezlashtiruvchi hamda uning kasbiy va madaniy salohiyatini oshirib boruvchi mexanizm hisoblanadi [3].

Hozirgi kunda ta'lim sohasiga juda katta e'tibor qaratilgan bo'lib, undagi bir qancha muammolar o'rganilib kelinmoqda. Dars jarayonlarida turli xil o'quv metodlarini qo'llash o'quvchi yoshlarni dars mashg'ulotlariga to'laqonli jalb qilish, undan tashqari dars jarayonlarida interfaol usullardan foydalanish bugungi kun uchun dolzarb masala hisoblanadi. Interfaol metodlardan foydalanish nima uchun kerak? Sababi interfaol metodlar qo'llanganda talabalar tanqidiy fikr yuritish,

axborot manbalari va ularni tahlil qilish, murakkab muammoli vaziyatlarni hal etish, o'rtog'larining fikrini tahlil qilib asoslangan xulosalar chiqarish, munozarada ishtirok etish, boshqa shaxslar bilan muloqotda bo'lish, talabalar bir-birini tushinish, hamkorlikda ishlash ko'nikmalarini egallaydi. Ta'lim amaliyotlarida quyidagi usullardan foydalanish mumkin: "Munozara dialoglar", "Davra stoli", "Qarorlar shajarasi", "Loyihalash usuli", "Case-study" va boshqalar. Bu usullarni qo'llashdan maqsad ta'lim sifatini yanada oshirish, dars mashg'ulotlari an'anaviydan ko'ra yanada qiziqarliroq tashkil etish. Bu usullar orqali barcha talabalarni darsga qiziqtirish, jalb etish va ularni ijodiy fikrlashiga erishiladi [4].

Ta'lim jarayonlarida nazariya va amaliyot uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada ma'rifatparvar olim Abdulla Avloniy shunday bir fikr aytib o'tgan. Ta'lim bilan tarbiya bir-biri bilan bog'liq bir butun jarayon ekanligini ta'kidlagan. U yana dars va tarbiya orasida bir oz farq bo'lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmaydigan, birining vujudi biriga bog'langan jon ila tan kabidir, deydi. Bilamizki, maktabda bolaga faqatgina ilm emas balki ilm bilan birgalikda tarbiya ham beriladi.

Tarbiya bo'lmagan joyda ta'lim ham bo'lmaydi. Ta'lim va tarbiyaning birligi:

a) o'zlashtirilayotgan ilmiy bilimlar orqali o'quvchilarda ilmiy materialistik asosda dunyoqarash tarkib toptirish;

b) ta'limda o'quvchilarga muayyan ma'naviy-axloqiy sifat normalarini singdirish;

v) o'quvchilarning aqliy kamoloti hamda bilish qobiliyatlarini yanada rivojlantirib borishni nazarda tutadi.

Xulosa o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, uzluksiz ta'lim tizimi yildan yilga rivojlanib takomillashib bormoqda. Uzluksiz ta'lim tizimi – yagona ta'lim tizimi bo'lib, shaxsning ta'lim imkoniyatlarining muntazam rivojlanishini ta'minlovchi jarayon sifatida talqin etiladi va uning ma'naviy dunyosini har tomonlama boyitadi.

Adabiyotlar

1. Abdullayova Sh.A., Asqarov A.D. Pedagogika: O'quv qo'llanma. – T., 2019.
2. Golish L.V. Pedagogik texnologiyalarni loyihalashtirish va rivojlantirish. – T.: Iqtisodiyot, 2011. – 207-b.
3. <https://tb.urdu.uz/kafedra/attach>
4. Ta'lim texnologiyalari. – T., 2014. – 2-son.